

ILOHIY MANBALARDA ONA OBRAZI

Xudoymurodova Hurriyat Muxiddinovna

TerDU dotsenti

Annotatsiya Ushbu maqolada ilohiy manbalardagi ona va ayol obrazlari tahlilga tortilgan. Odam Ato va Momo Havo, Rabg'uziy ijodidagi ona va ayol obrazlari tahlili dadillangan.

Kalit so'zlar: ona, ayol, ilohiy manbalar, Vatan

Ma'lumki, mustaqillikka qadar milliy adabiyotimizning o'ziga xosligini sof xolis va siyosatdan holi ilmiy nuqtayi nazardan yoritish imkoni yo'q edi. Mustaqillik bergan fikr erkinli tufayli milliy adabiyotga doir muhim muammolar, jumladan, milliy xarakter muammosi borasida fikr yuritish hayot zaruriyatga aylandi. Lekin, milliy xarakter muammosini ilmiy asoslash, bu tushunchaga ta'rif berish masalasi o'zbek adabiyotshunosligida haligacha to'liq hal etilmagan.

Adabiyot inson va uning qalbini har doim o'rganib kelgan qadimiy fandır. Aytish mumkinki, adabiyotda turli xil mavzular, qarashlar ko'p, ammo ularning asl mohiyatini qarajak, barchasi ona (ayol) va uning tevaragida aylanadi. To'g'ri, so'z san'atida Vatanga muhabbat, tabiat, halollik, to'g'rilik, egrilik... kabi o'nlab mavzular bor, bularning har biri ming yillardan beri yuzlab xalqlarning ijodida har taraflama ishlangan va bugungi kunda ham ishlanib kelmoqda. Shu ma'noda inson qalbining oynasi bo'lmish badiiy adabiyot ayol ruhiyatini o'rganuvchi ilm hamdir.

Ayol, ona obrazining adabiyotda mavjud bo'lishi xalq og'zaki ijodining eng qadimiy davrlariga borib taqaladi. Islomgacha bo'lgan davrda ham, undan so'ng ham ona (ayol) mavzusiga alohida e'tibor beriladi. Insonni mukarram deb e'lon qilgan dinimiz bu hurmatda erkak va ayolni barobar o'ringa qo'yadi. Ularni Odam alayhissalomdan paydo bo'lgan tug'ishganlar, deb e'tiborga oladi. Bu ilohiy

ta'limotlarga amal qilib kelayotgan islom ummatida ayollarni ona, opa-singil, juft va dindosh sifatida qadrlash mustahkam o'rnashgan. Islomdan avvalgi johiliyat davrida ayollarning holatiga nazar solsak, ularda qat'iy belgilab qo'yilgan huquqlar bo'lmagan. Ular nafaqat merosdan mahrum qilingan, balki erining vafotidan keyin o'zlari bir buyum sifatida merosxo'rlar o'rtasida taqsimlangan. Hatto kelajakda qo'lga qurol olib jang qila olmaydi, asirga tushib bizni nomusimizni yerga uradi, kambag'allikka sabab bo'ladi, deb qiz chaqaloqlarni tiriklay ko'mish holatlari ham uchrab turar edi. Islom kelganidan keyin ayollarning jamiyatdagi mavqe'lari tiklanib, bir qancha haq-huquqlarga ega bo'ldilar. Qur'oni karimning o'ndan ortiq suralarida va ko'plab hadisi shariflarda ayollarning haq-huquqlari va ularga tegishli hukmlar keltirilgan. Hatto, Qur'oni karimda alohida "Niso" ("Ayollar") deb nomlangan sura ham mavjud. Bularning hammasi Islom dinida ayollarga bo'lgan yuksak e'tibordir.

Ba'zi shar'iy istisnolarni hisobga olmaganda ayol kishi erkaklar bilan barobar dinga amal qiladi. U ham namoz o'qiydi, ro'za tutadi, boy bo'lsa, zakot beradi, imkon topsa, haj qiladi. Ilm olishga qiziqtiruvchi oyati karima va hadisi shariflar faqat erkaklarga xoslab qo'yilmagan, ulardan ham erkak, ham ayollar nazarda tutilgan. Buning natijasida 14 asrdan beri turli sohalarda minglab olima ayollar yetishib chiqqan, ularning eng ulug'i Oisha raziyallohu anho onamizdir. U kishi sahobalar ichida sanoqli fatvo beruvchi zotlardan biri edilar. Ko'pchilik sahobalar bilmagan narsalarini Oisha onamizdan so'rar edilar..

Islomgacha bo'lgan davr adabiyotlarida ayollar, pari kampirlar obrazi mavjud bo'lgan. Nosiruddin Rabg'uziy qalamiga mansub "Qissasi Rabg'uziy" asarida ham onalarga, ayollarga bog'liq o'rinlar atroflicha ochib berilgan va ko'rsatilgan. Ona obrazi adabiyotning eng qadimgi namunalaridan hozirga qadar insoniyat juftligining ilk namunasi sifatida yaratilgan va ilohiy, mo'jizaviy hodisa Odam Ato va Momo Havo juftligi va ulardan tarqalgan inson avlodlarining bir-biriga bo'lgan munosabatlari badiiy obrazlashtirilgan. "...Soch-u boshlari

yuvilgan, tarangan, pokiza liboslar kiygan Ismoil alayhissalom g‘oyatda ko‘rkli edi. Onalari o‘g‘lining oydek yuzi-yu, kundek ko‘rkiga, qalamdek qoshlari-yu, kamon o‘qidek kipriklariga, injudek tishlari-yu, pistadek og‘izlariga, qizil yanoqlariga boqib to‘ymadi, bo‘yinlaridan quchib o‘ptida: -Ey ko‘nglim ovunchog‘i! Uzoq o‘ynab qolmagin! Yolg‘izlikda onaginang bag‘rini o‘rtamagin!- dedi”¹. Ibrohim alayhissalom o‘g‘lini oddiy bir do‘stining ziyorati uchun shunday pardozlashi bibi Hojar ko‘ngliga shubha solmasdan qo‘ymadi va har ne bo‘lganda ham farzandimni Xudoga topshirdim deb aytadi. Shayton vasvasaga solganda ham Yaratgan Tangriga ishonadi. Ona duosi har doim farzandlarni balo qazolardan asragani kabi bu gal ham Ismoil alayhissalomni asraydi. Berilgan tarbiya otaga hurmat, onaga bo‘lgan e‘zoz singari abadiy tuyg‘ular hattoki yetti marta tortilgan pichoq tig‘ini o‘tmaslashtiradi. “Agar meni qurbonlik uchun olib ketayotganingizni bilganimda edi, mushfiq onamning diydoriga to‘ygan bo‘lar edim, oyoqlariga bosh urib ulardan uzur so‘rar edim”- deb aytadi Ismoil otasiga qarata. Ona duosi har nedan ustun ekanligi o‘sha davr yozguvchisi bo‘lmish Rabg‘uziy tomonidan nihoyatda chiroyli badiiylashtirilgan. Turkiy xalqlarning tarixi uzoq o‘tmishga borib taqaladi bu davrda tabiat injiqliklaridan qo‘rqan dastlabki odamlar turli xil narsalarning omad keltirishiga yoki ularni balo-qazolardan himoya qilishiga ishonganlar. Bunday holatlar esa ko‘p xudolikni keltirib chiqargan. Mana shunday xudolardan biri Umay ona sifatida keltiriladi. Umay ona (yoki Umai, Qozoq tilida: Ymay ana, Ruschada: Umáy/ Imay, Umáj / Ymaj, Turkchada: Umay(Ana). Qadimgi Turkiy xalqlar afsonalariga ko‘ra tug‘ilish ilohasi sanaladi². Qadimgi xalqlarning ayol ko‘rinishiga ega bo‘lgan bu iloha oppoq sochli, uch shohli, yonida doim oqqush yoki go‘zal ot bilan tasvirlangan. Unga quyoshning qizi sifatida qarashgan. Umay ona turkiy xalqlar etiqodiga ko‘ra bola uch yoshga to‘lguncha yoki bolaning tili chiqquncha uning yonida bo‘ladi va unga homiylik qiladi degan qarashlarga ishonishgan. Umay ona haqidagi qarashlarga Mahmud

¹ Nosiruddin Burhonuddin Rabg‘uziy. ”Qisasi Rabg‘uziy”. Toshkent, ”Yozuvchi”1990. 78-b

² Geybullayev Geyasitten. Vefa Rizayeva”Eski Turklerde Umay Tanricasi”. Izmir.: 1999.215-bet

Qoshg'ariyning "Devonu lug'ati turk" asarida ham atroflicha to'xtalib o'tilgan. Unga ko'ra farzand ona vujudida bo'lgan vaqtda u bilan birga bo'lgan "yo'ldosh" ma'nosida keltirilgan. Farzand tug'ilgandan so'ng uning yo'ldoshi ham o'z o'rnidan ko'chadi va ona vujudini tark etadi. Haqiqatdan ham Umay ona bola tug'ilgandan so'ng unga asosiy homiy iloha sifatida qaralgan. Har bir xalq borki o'zidan so'ng avlodlar qoldirishga urinadi. Mana shunday xalqlardan biri bo'lga Turkiy xalqlarning yozma tosh bitigida ham Umay ona haqida to'xtalib o'tiladi. O'rxun-Enasoy yozuvlarida nomi qayd qilingan Umay qadimgi Turk va Mog'ul xalqlarining afsonaviy barakot ilohasi deya tasavvur qilingan tin (ulug' ruh)i hisoblanadi. U ayni vaqtda tug'ilgan va tug'ilmagan insonlarning hamda hayvon bolalarining himoyachisi sanaladi. Bundan ko'rinib turibdiki har bir millat o'z avlodlarining unib o'sishida tabiat ham ularga ko'makchi bo'lishiga ishongan. Onalar obrazi asrlar davomida o'zbek xalqining og'izdan-og'izga ko'chib yuruvchi xalq o'g'zaki ijodi namunlarida, dostonlarida turli xil ko'rinish va mavqelarda , jumladan, ona, malika, xonzoda, suyukli yor, enaga, kanizak, momo, ena, mehribon singil, sehrli doston-u ertaklarda esa pari, chilton, ba'zan esa yalmog'iz kampir, qahri qattiq o'gay ona, maston kampir obrazlari orqali kitobxonlarga juda tanish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nosiruddin Burhonuddin Rabg'uziy. "Qisasi Rabg'uziy". Toshkent, "Yozuvchi" 1990. 78-b
2. Geybullayev Geyasitten. Vefa Rizayeva "Eski Turklerde Umay Tanricasi". Izmir.: 1999. 215-bet
3. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Hadis va hayot. 34-juz. Toshkent "Hilol-nasr" 2020-yil, 32-bet
4. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. 34-b.